

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Муллагалиева Зарина Рамиловна

Ташкентский государственный экономический университет

Магистрантка 2- курса, гр. Т-15R

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19345246>

Аннотация

В работе рассматриваются современные маркетинговые инструменты формирования клиентского опыта в гостиничном бизнесе. Анализируются ключевые факторы, влияющие на восприятие сервиса, включая качество обслуживания, персонализацию, цифровые технологии и взаимодействие с клиентом. На основе международных данных показано, что в условиях усиления конкуренции именно клиентский опыт становится основой формирования лояльности и конкурентных преимуществ гостиничных предприятий. Обоснована необходимость перехода от традиционного маркетинга к модели управления клиентским опытом.

Ключевые слова: маркетинг гостиниц, клиентский опыт, качество обслуживания, персонал, цифровизация, персонализация, лояльность клиентов

Abstract

This paper explores modern marketing tools for shaping customer experience in the hotel industry. Particular attention is given to key factors influencing service perception, including service quality, staff performance, digitalization, and personalization of services. Based on international data, the study highlights that customer experience has become a central element in building customer loyalty and ensuring the competitiveness of hotel enterprises. It is argued that hospitality marketing is shifting from traditional promotion-focused approaches toward customer experience management.

Keywords: hotel marketing, customer experience, service quality, hospitality industry, staff performance, digitalization, personalization, customer loyalty

Современный гостиничный бизнес развивается в условиях высокой конкуренции и изменений в поведении потребителей. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2023 году количество международных туристических поездок достигло около 1,3 млрд, что составляет примерно 88–90% от уровня 2019 года [1]. Это свидетельствует о восстановлении туристического рынка и усилении борьбы за клиента. Вклад туристической отрасли в мировую экономику также остаётся значительным. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2023 году он составил около 9,5 трлн долларов США, или 9,1% мирового ВВП [2]. В таких условиях повышение эффективности маркетинговой деятельности становится необходимым условием развития гостиничных предприятий. Традиционно маркетинг в гостиничном бизнесе был ориентирован на продвижение услуг и привлечение клиентов. Однако в современных условиях этого недостаточно. Основное внимание смещается в сторону формирования клиентского опыта, который охватывает весь процесс взаимодействия гостя с гостиницей — от поиска информации до завершения проживания.

Одним из ключевых факторов формирования клиентского опыта является качество сервисной деятельности. По оценкам исследований, до 60–70% общего впечатления клиента формируется за счёт взаимодействия с персоналом [2]. Это подтверждает, что сервис становится не только операционной функцией, но и важным маркетинговым инструментом.

Особую роль играет персонал, который формирует эмоциональное восприятие гостиницы. Вежливость, внимательность и способность оперативно реагировать на запросы клиентов оказывают непосредственное влияние на уровень удовлетворённости. Важным направлением маркетинговой деятельности является персонализация. Современные клиенты ожидают индивидуального подхода, что требует от гостиничных предприятий гибкости и способности учитывать предпочтения гостей. Персонализированные предложения и адаптация услуг позволяют повысить уровень удовлетворённости и лояльности. Значительное влияние на формирование клиентского опыта оказывает цифровизация. Более 70% клиентов используют онлайн-платформы при бронировании и взаимодействии с гостиницами, а около 65% предпочитают цифровые каналы коммуникации. Это свидетельствует о необходимости внедрения цифровых решений в маркетинговую деятельность гостиничных предприятий.

Дополнительным фактором является работа с обратной связью. В условиях развития онлайн-платформ отзывы клиентов становятся важным элементом маркетинга. Положительные отзывы способствуют привлечению новых клиентов, тогда как негативные могут существенно повлиять на репутацию гостиницы. Важно учитывать, что все элементы клиентского опыта взаимосвязаны. Недостатки в одном аспекте способны нивелировать преимущества в других, что требует комплексного подхода к управлению маркетинговой деятельностью.

Таким образом, маркетинг в гостиничном бизнесе трансформируется в систему управления клиентским опытом, в рамках которой основное внимание уделяется не только привлечению клиентов, но и формированию устойчивого положительного впечатления. В этих условиях способность гостиничных предприятий создавать качественный сервис, учитывать индивидуальные потребности клиентов и внедрять современные технологии становится ключевым фактором их конкурентоспособности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Tourism Organization (UNWTO), «World Tourism Barometer», November 2023. [В Интернете]. Available: <https://www.unwto.org> [Дата обращения: декабрь 2024]
2. World Travel & Tourism Council (WTTC), «Travel & Tourism Economic Impact Report», 2023. [В Интернете]. Available: <https://wtcc.org> [Дата обращения: декабрь 2024]